

VIZUAL DASTURLASH YORDAMIDA AMALIY MASALALARNI YECHISH

TATU Urganch filiali katta o'qituvchisi: U.A.Madaminov

(uktam9527@mail.ru)

TATU Nukus filiali assistent o'qituvchisi: D.R.Qodirov

TATU Nukus filiali magistranti: E.D.Jolimbetova

ANNOTATSIYA

Obyektga yo'naltirilgan Delphi7.0 dasturida maktab kursidagi matematik masalalarni vizuallashtirish kompyuterli modellashtirish va dasturlash metodikasi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Matn, informatika, dastur, model, modellashtirish, algoritim, algebraik ifoda, tenglama, o'zgaruvchi, parametr, funksiya.

ABSTRACT

The object-oriented program Delphi7.0 shows the method of computer modeling and programming, visualizing mathematical problems in school.

Keywords: Text, computer science, program, model, modeling, algorithm, algebraic expression, equation, variable, parameter, function.

Davlatimiz tomonidan ko'rsatilgandek, maktab informatikasining asosiy masalasi o'quvchilarda o'ylash qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni axborotlashgan jamiyatning haqiqiy a'zosi huquqiga tayyorlash va informatika fanida o'rgatiladigan yangi axborot texnologiya vositalari yordamida fanlarning shaxsiy metodikasini rivojlantirishdan iborat. Bulardan birinchisi maktab kursi informatikasining asosiy masalalari hisoblansa, ikkinchisi amaliy informatika kursiga tegishli.

Maktab ta'limida(shu bilan birga boshlang'ich ta'limda) bu ikki masala birgalikda yechiladi. Hozirgi vaqtda maktab kursida informatikani o'rganish va masalalar yechishda amaliy informatika muammolarini joriy qilish qiyinchiliklar bilan bajariladi. Sababi: birinchidan, o'quvchilar matematika apparatini masala yechish uchun foydalanib bilmaydi. Ikkinchidan, metodikali darslarda kompyuterdan foydalanib matematika masalalarini

yechish aytilmaydi. Masalan, kvadrat tenglamaning yechimini topishda deskrimenantni yechishni kompyuterda yechish deb bo'lmaydi, sababi kompyuter hisoblash mobaynida katta mikrokalkulyatorga aylanadi.

Maktabda informatikani o'rganish muommosi faqat dasturlashni o'rganish deb tushunmaslik kerak. O'quvchilarda matematika bo'yicha fikrlashni shunday shakllantirish kerak, o'quvchilar o'rganayotgan jarayonning matematik modelini tuzsin, hisoblash eksperimenti yordamida tadqiqod o'tkazsin yoki masala yechishga dasturlar yaratishga yordam bersin. Bu jarayonda kompyuterli fikrlashni shakllantirish muommosi faqatgina informatika kursi uchun bo'lmasdan, boshqa fanlar uchun ham (fizika, biologiya, ona tili va adabiyot va boshqalar) tegishli bo'ladi [1]. Masalan: matematik masalalarni yechishda talab etiladigan isbotlash va tahlil qilish, deduktiv usullar informatika uchun haqiqiy natija olishga imkon beradi (matematik vositalar yordamida bajarilmasa). Bu yerda informatika optimal tahlil qilish yordamida foydali axborotalarni tezda oladi, agarda matematika hech yordam bermasa yoki ishonchsiz, vaqtni va kuchni talab etadigan bo'lsa. Matematika kursida butun sonli o'zgaruvchilarga ega masalalarni kompyuterda yechish osonroq bo'ladi. Ularning matematik yechimi yettinchi sinfda o'rgatiladigan tenglamalar sistemasini tuzishga yoki o'zgaruvchilar soni tenglamalar sonidan ortiq bo'lgan masalalarni yechishda kompyuterdan foydalanish mumkin. Umuman algebraik masalalarni yechish oddiy usullar bilan bajariladi. Matematikada tenglamalar tuzish yordamida yechiladigan masalalarni ko'rib chiqamiz. Masalani yechishning vizual dasturlashtirilgan metodik tomonini ko'rsatish uchun kompyuterdan olingan yechimlarni ko'rsatamiz[2]. Masalalar matni Delphi oynalarida joylashtirilgan va natija keltirilgan.

1-rasm. Yechilish algoritmi.

Dasturda D-qizning yoshi, M-onasining yoshi, N-necha marta katta. Masalaning kompyuterda yechilish algoritmi quyidagicha: avval masalalaning matematik modeli tuziladi va hisoblash $N \cdot D = M$ sharti bajarilganicha davom etadi.

Dastur matni:

<pre> // Button1.Hisoblash procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); Var K, D, M, N: Integer; Label L0; Begin D:=StrToInt(Edit1.Text); M:= StrToInt(Edit2.Text); N:= StrToInt(Edit3.Text); K:=0; L0:K:=K+1; M:=M+1; D:=D+1; If M=N*D then Edit4.Text:= StrToInt(K) else goto L0; </pre>	<pre> // Button2.Tozalash procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); Begin Edit1.Text:= ' '; Edit2.Text:= ' '; Edit3.Text:= ' '; Edit4.Text:= ' '; end; // Button3.Chiqish procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); Begin </pre>
--	---

<pre> Edit4.Text:= StrToInt (K) +' yildan keyin'; end; </pre>	<pre> Close; end; </pre>
---	--------------------------

2-rasm. Hisoblash algoritmi.

Dasturda G qutidagi umumiy boshlar soni. Masalaning kompyuterda yechilish algoritmi quyidagicha: avval masalalarning matematik modeli tuziladi va hisoblash $x+y=G$ bu yerda x- tovuq, y-quyon sharti bajarilguncha davom etadi.

Dastur matni:

<pre>// Button1.Hisoblash</pre>	<pre>// Button2.Tozalash</pre>
---------------------------------	--------------------------------

<pre> procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); Var C, F, HGP, G, S: Integer; Begin G:=StrToInt(Edit1.Text); For F:=0 to G do Begin HGP:=F*2+(G-F)*4; C := G - F; Memo2.Lines.Add(IntToStr(F)+' ta Quyvon ' + IntToStr(c)+' ta Tovuq' + #13); C := 0; end; end; </pre>	<pre> procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); Begin Edit1.Text:=' '; Memo2.Text:=' '; end; <i>// Button3.Chiqish</i> procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); Begin Close; end; </pre>
---	--

Keyingi masalada uch nomalumli uch tenglamalar sistemasini yechish qaraladi. Bu masalani yechganda uch qavatli sikl operatoridan foydalanamiz.

3-rasm. Natija oynasi.

Dasturda N-Rishoddagi, M-Sug`diyondagi, K-Shoxsanamdagi olmalar soni, NN-uchchala boladagi umumiy olmalar soni. Masalaning kompyuterda yechilish algoritmi quyidagicha: avval masalaning matematik modeli tuziladi va hisoblash $NN:=N+M+K$ sharti bajarilguncha davom etadi.

Dastur matni:

<pre>// Button1.Hisoblash procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); Var N, M, K, X, Y, Z, NN, SUM: Integer; Label AA; Begin N:=StrToInt(Edit1.Text); M:=StrToInt(Edit2.Text); K:=StrToInt(Edit3.Text); NN:=N+M+K; Begin For X:=1 to NN do Begin For Z:=1 to NN do Begin For Y:=1 to NN do If (N=X+Z) and (M=X+Y) and (K=Y+Z) then NN:=X+Y+Z; end; end; end; If NN=0 then goto AA; Edit4.Text:=IntToStr(NN)+' ta olma'; AA: end;</pre>	<pre>// Button2.Tozalash procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); Begin Edit1.Text:=' '; Edit2.Text:=' '; Edit3.Text:=' '; Edit4.Text:=' '; end; // Button3.Chiqish procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); Begin Close; end;</pre>
--	---

Endi butun sonli o'zgaruvchilarga ega bo'lib, o'zgaruvchilar soni tenglamalar sonidan ko'p bo'lgan masalalarni yechamiz. Bunday masalalar bir necha yechimlarga ega

bo'lishi mumkin [3,4]. Shuning uchun analitik usulda yechish belgilangan matematik uskunalarni talab qiladi. Bunday masalalarni maktabda o'tkaziladigan olimpiadalarga kiritish mumkin.

4-rasm. Yechilish algoritmi.

Dasturda M-yashikdagi konfet og'irligi(kg), M1-katta yashik, M2-kichik yashik og'irligini ifodalovchi o'zgaruvchilar. Masalaning kompyuterda yechilish algoritmi quyidagicha: avval masalaning matematik modeli tuziladi va hisoblash $MASSA:=KM*M1+KB*M2$ va $MASSA:=KM*M1+KB*M2$ sharti bajarilguncha davom etadi.

Dastur matni:

<pre>// Button1.Hisoblash procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); Var N, K, U, M, M1, M2, KM, KB, NN, MASSA: Integer; Begin N:=0; U:=0;</pre>	<pre>// Button2.Tozalash procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); Begin Edit1.Text:=' '; Edit2.Text:=' '; Edit3.Text:=' '; Memo2.Text:=' ';</pre>
---	--

<pre> M:=StrToInt(Edit1.Text); M1:=StrToInt(Edit2.Text); M2:=StrToInt(Edit3.Text); For KM:=M downto 0 do Begin For KB:=M downto 0 do Begin MASSA:=KM*M1+KB*M2; If M=MASSA then Memo2.Lines.Add(IntToStr(KM)+' Kichik ' + ', Katta ' + IntToStr(KB) + #13); end; end; end; </pre>	<pre> end; <i>// Button3.Chiqish</i> procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); Begin Close; end; </pre>
--	--

Shuni aytish kerakki, masalalarni kompyuterda yechish bu matematik usullarni kompyuterga almashtirish degani emas: birinchidan, matematik usullarni o`zlashtirish va matematik bilimga ega bo`lish, o`quvchilarning o`ylash qobiliyatini har tomonlama rivojlantiradi, ikkinchidan kompyuterli modellashtirish- bu informatikaning formallashtirilgan usuli bo`lib, maxsus ilmiy tillar foydalaniladi [5,6]. Ammo, eng asosiysi- matematika informatikaning tili hisoblanadi. Bu tilsiz kompyuter usullari boqiy emas.

REFERENCES

1. Uktam Madaminov Ataxanovich, Sadikov Mahmudjon Akmuratovich, Kutliev Sardor Pulatovich, Allaberganova Muyassar Rimberganovna, Ashirova Anorgul Ismoilovna. Development and application of computer graphics training software in information technology. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT).
2. Ashirova Anorgul Ismoilovna, Allaberganova Muyassar Rimberganovna, Uktam Madaminov Ataxanovich, Ollaberganova Muyassar. Creating an application for training science. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT).

3. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qodirov Davronbek Rajabboy o'g'li, Avezov Mardonbek Abdullayevich, To'liboyeva Umida Gulmirza qizi. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES. p-ISSN: 2615-1898. Volume: 03 Issue: 8 |Oct 2021.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Urazboyev Kamolbek Ulugbek o'g'li, Yo'ldoshev Quvonchbek Sul-tonboy o'g'li. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology ISSN: 2350-0328. October 2021.
5. Uktamjon Madaminov, Anorgul Ashirova, Aardor Kutliyev, Khujatov Nurbek Jumaboyevich. Didactical potential of using the electronic textbook in the process of learning computer graphics. Pyschology and Education(ISSN: 0033-3077) 2021.
6. U.A .Madaminov, O.K.Ataboev, D.R.Kodirov, M.N.Jumaniyazov. Java dasturlash muhitida shart operatorlari (if, switch case). Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 5 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947.